

测样咨询

2、*Environ Sci Technol* 中科院南土所：NMT 验证根瘤促多氯联苯降解

通讯作者：中科院南京土壤研究所 滕应、骆永明

NMT 设备：环境污染毒理机制分析仪（旭月 / 美国扬格 PTP300）

NMT 活体生理检测仪（Physiolyzer[®]）（旭月 / 美国扬格 NMT300-PYZ）

通过对 Cl^- 的转运速率进行量化，测定了由 PCB 77 补充的微好氧根瘤的脱氯活性。PCB 的添加导致菌株 WT 接种根瘤中 Cl^- 外排速率明显增加 ($P < 0.05$)，表明该化合物在微氧类细菌内被脱氯。与 N_2 固定活性一致， MoO_4^{2-} 处理后相对于对照， Cl^- 外排速率增加了 7.2 倍 ($P < 0.05$)。相比之下，添加 NO_3^- 后， Cl^- 的平均外排速率与对照 (WT+PCB) 相比降低了 29% ($P < 0.05$)，而在 NO_2^- 处理后，其 Cl^- 外排速率的平均值仅略有变化 ($P > 0.05$)。在植株中缺少缺乏固氮酶活性的 *nifA* 突变体的植株中， Cl^- 外排速率比 WT 处理低 72% ($P < 0.05$)。然而在突变组中，PCB 处理后， Cl^- 外排没有显著增加 ($P > 0.05$)，表明在这些条件下脱氯作用可能很弱。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

doi:10.5281/zenodo.10682257